

Учебные и производственные практики как инструмент формирования профессиональных компетенций в условиях двухпрофильной образовательной программы бакалавриата

Э. П. ЧЕРНЫШОВА, Т. А. ГИЛЬДИНА, К. С. ПОДОЛЬСКАЯ

АННОТАЦИЯ

Введение. Актуальность исследования связана не только со стремительной трансформацией образовательной системы, но и с общемировыми тенденциями в данной сфере, обусловленными необходимостью преодоления разрыва между подготовкой будущего специалиста в условиях системы высшего образования и реальными требованиями динамично развивающегося рынка труда в сфере образования. В этой ситуации именно учебные и производственные практики могут выступить ключевым инструментом, обеспечивающим непосредственное погружение обучающегося в профессиональную среду, создавая условия, максимально приближенные к его будущей профессиональной деятельности.

Цель исследования: разработка концепции учебных и производственных практик в рамках двухпрофильной образовательной программы бакалавриата.

Материалы и методы. Материалами исследования послужили 48 программ практик, реализованных в рамках образовательных программ бакалавриата, разработанные в 2023–2025 годы в Институте художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена, теоретические и методические источники и литература, а также нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательный процесс в области художественного образования. В основе проведенного исследования лежат методы анализа, сравнения и описания, призванные выявить характеристики исследуемых образовательных программ, и, в частности, практик как важной составляющей учебного плана, их связи с формированием профессиональных компетенций.

Результаты. Выявлено изменение соотношения учебных и производственных практик за разные годы реализации учебных программ направления «Педагогическое образование» Института художественного образования. Определено, что за последние три года при сохранении общего объема практического блока (60 з.е.) в образовательных программах фокус внимания в программе двухпрофильного бакалавриата сдвинулся в направлении баланса между типами практик и увеличения объема учебных практик на 8 з.е., а также включения большего количества практических занятий в части дисциплин. Более 9% от общего количества часов дисциплинарной части программы предусматривает проведение практических занятий, а более 30% предусматривает проведение лабораторных занятий. Отмечена возрастающая роль работодателя, что отражено в существенном росте количества студентов, зачисленных на места в условиях договора о целевом обучении за последние 5 лет. В период с 2019 г. по 2023 г. количество зачисленных на условиях договора о целевом обучении постепенно увеличилось с 1 до 7 человек. Представленная концепция содержания практик демонстрирует нацеленность на активное развитие профессиональных компетенций, что отражается в разнообразии форм деятельности, блоков заданий, выполняемых обучающимися в рамках прохождения практик, призванных затронуть все возможные направления профессиональной сферы будущего выпускника.

Заключение. Полученные результаты проведенной работы позволяют углубить понимание значения практической подготовки будущего специалиста в системе художественного образования, а также предложить рекомендации по структуре и содержанию производственных и учебных практик, которые могут быть использованы при проектировании новых образовательных программ высшего образования в контексте подготовки художника-педагога.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

профессиональные компетенции, художественное образование, производственная практика, учебная практика, двухпрофильный бакалавриат

Для цитирования: Чернышова Э. П., Гильдина Т. А., Подольская К. С. Учебные и производственные практики как инструмент формирования профессиональных компетенций в условиях двухпрофильной образовательной программы бакалавриата // Перспективы науки и образования. 2026. № 1. С. 197–211. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.12>

Поступила: 17.07.2025 | Одобрена: 20.10.2025 | Опубликовано: 28.02.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Educational and industrial internships as a tool for developing professional competencies in the context of a dual-profile bachelor's degree program

E. P. CHERNYSHOVA, T. A. GILDINA, K. S. PODOLSKAYA

ABSTRACT

Introduction. The relevance of the research is determined not only by the rapid transformation of the educational system but also by global trends in this field. These are driven by the need to overcome the gap between the training of future specialists within higher education and the real requirements of a dynamically evolving labor market in the field of education. In this context, academic and industrial internships serve as a key instrument that ensures students' direct immersion into the professional environment, creating conditions that closely approximate their future professional activities.

The aim of the research: to develop a concept of academic and industrial internships within a dual-profile bachelor's degree program.

Materials and methods. The research materials included 48 internship programs implemented within bachelor's degree curricula developed between 2023 and 2025 at the Institute of Art Education of the Herzen State Pedagogical University of Russia, as well as theoretical and methodological sources, scholarly literature, and regulatory documents governing the educational process in the field of art education. The study employed methods of analysis, comparison, and description aimed at identifying the characteristics of the studied programs, particularly the role of internships as an essential component of the curriculum and their relationship to the development of professional competencies.

Results. Changes were identified in the ratio of academic and industrial internships across different years of implementation of the "Teacher Education" programs at the Institute of Art Education. It was established that over the past three years, while maintaining the overall scope of the practical block (60 ECTS), the focus of the dual-profile bachelor's program has shifted toward a balance between types of internships, including an increase in the volume of academic internships by 8 ECTS, as well as the inclusion of a greater number of practical sessions within certain disciplines. More than 9% of the total classroom hours of the disciplinary part of the program are allocated to practical sessions, and more than 30% to laboratory work. The growing role of employers was also noted, as reflected in the significant increase in the number of students admitted under target training agreements over the past five years: from 1 student in 2019 to 7 students in 2023. The proposed concept of internship content demonstrates a focus on the active development of professional competencies, as reflected in the diversity of activities and task blocks performed by students during internships, designed to cover all potential areas of their future professional field.

Conclusion. The results of the study deepen the understanding of the significance of practical training in the preparation of future specialists and provide recommendations regarding the structure and content of industrial and academic internships. These recommendations may be applied in the design of new higher education programs in the context of training artist-teachers.

KEYWORDS

professional competencies, art education, industrial internship, academic internship, dual-profile bachelor's program

For Citation: Chernyshova, E. P., Gildina, T. A., & Podolskaya, K. S. (2026). Educational and industrial internships as a tool for developing professional competencies in the context of a dual-profile bachelor's degree program. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (1), 197–211. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.12>

Received: 17 July 2025 | Approved: 20 October 2025 | Published: 28 February 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах призывает к обеспечению доступа к высшему образованию, подчёркивая его значимость в процессе развития человеческой личности [1]. Доступ к качественному образованию для получения знаний и навыков, необходимых для использования открывающихся возможностей и полноценного участия в жизни общества зафиксирован в 2015 г. резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) [2]. Необходимость разработки качественных образовательных программ и их доступности, а также соответствие культурным традициям и адаптивности к различным изменениям и требованиям входит в число ключевых задач международной политики, что отражено в ст. 10 документа конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения Генеральной конференции ООН 2005 г. [3], а также в тексте краткого доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 2016 г. [4, с. 6] (в этом случае речь идет о соответствии квалификации и профессионального уровня выпускника актуальным социальным запросам государства).

Текущие преобразования и грядущие реформы в системе российского образования могут быть рассмотрены в рамках международных принципов, описанных выше. Неизменной остается ориентация на постоянное совершенствование эффективности образовательных программ, их адаптация к новым вызовам времени.

Потребность в подготовке качественного специалиста, способного составить конкуренцию на рынке труда, актуальна и для отечественной образовательной политики. Данное утверждение находит подтверждение на законодательном уровне в пункте № 1 статьи 69 закона об образовании РФ, согласно которому ключевой целью высшего образования является подготовка высококвалифицированных кадров по всем векторам деятельности согласно потребностям общества и государства [5]. С начала 2025 года можно отметить активизацию обсуждения вопросов, связанных с модернизацией программ высшего образования и приближающейся необходимой реформой системы высшего образования. В феврале 2025 г. глава Минобрнауки выступил с сообщением о переходе на новую модель высшего образования в контексте работы над Стратегией развития образования [6], а на стратегической сессии о развитии образования Правительства РФ была отмечена необходимость серьезного переосмысления наполнения учебных программ и пересмотра механизмов обучения [7].

Практико-ориентированность программы становится определяющей характеристикой в процессе оценки качества предоставляемых образовательных услуг. Данный фокус проявлен в тексте концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 г., где ожидаемыми результатами обозначена необходимость внедрения системы профессионально-общественной аккредитации программ с участием работодателей, а также увеличение приема студентов на условиях договора о целевом обучении [8]. В качестве примера, иллюстрирующего эту тенденцию, выступают количественные показатели зачисления студентов на программы по направлению «Педагогическое образование» Института художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена по целевой квоте за последние несколько лет. Так с 2019 г. по 2023 г. количество зачисленных на места в условиях договора о целевом обучении постепенно увеличилось с 1 до 7 человек. Конечно, в данной ситуации ключевое значение имеет и расширение перечня доступных программ. Также данный факт находит свое отражение в постановлении Правительства РФ от 9 августа 2023 г. № 1302 «О реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования», где отмечена важность вовлеченности работодателей в образовательный процесс [9].

Вопросы практической подготовки педагога творческого направления сегодня активно рассматриваются в научных работах в контексте решения разнообразных исследовательских задач. Оценивая педагогический опыт зарубежных коллег, необходимо выделить ряд проблем, на которых чаще всего фокусируются исследователи: поверхностный подход по отношению к художественной сфере, заключающийся в смещении фокуса внимания на общую педагогическую подготовку [10]; формирование общественного отношения к предметам эстетического цикла как к второстепенным [11]; вопросы профессиональной идентичности будущего педагога-художника [12]; проблема формирования связей между творческой и педагогической сферами в работе специалиста в области художественного образования [13]. Системно к решению проблем подхо-

дят со стороны поиска [14] и определения критериев оценки уровня выпускника и его готовности к профессиональной деятельности [15]. Перечень обозначенных проблем актуален общемировым тенденциям в образовании. Здесь стоит отдельно акцентировать внимание на интеграции практико-ориентированных моделей в систему художественно-педагогического образования. Хотя данный вопрос становится предметом исследований последних лет [16], данный вопрос остается актуальным и требует дальнейшего изучения.

Как было отмечено выше, невозможно не учитывать общемировые тренды, связанные с развитием практико-ориентированных образовательных моделей, направленных на преодоление разрыва между академическим знанием и реальной профессиональной деятельностью.

Цель настоящей статьи заключается в представлении разработанной концепции учебных и производственных практик, на примере двухпрофильной образовательной программы бакалавриата, что в том числе позволит сконцентрироваться на решении обозначенных проблем и обеспечить целостную профессиональную подготовку будущего педагога.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Цель исследования определяется необходимостью совершенствования практической подготовки и возможности использования разработанной концепции при проектировании образовательных программ в направлении художественного образования. Ключевыми задачами проведенной работы становятся: проведение анализа актуальных исследований, нормативной базы практической подготовки студента; определение условий реализации практической подготовки; выявление ключевых проблем и запроса в подготовке современного педагога; разработка концепции учебных и производственных практик и оценка ее основных компонентов с учетом приобретаемых компетенций.

В основе проведенного исследования лежит анализ, сравнение и описание материалов, включающих образовательные программы бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», разработанные в 2023–2025 гг. в Институте художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена:

Программы 2023 года приема:

- Направление подготовки 04.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Художественное образование в области изобразительного искусства» (4 года);
- Направление подготовки 04.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства» (4 года);
- Направление подготовки 04.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Художественное образование в области визуальных искусств» (4 года).

Программы 2024 года приема:

- Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Изобразительное искусство и арт-дизайн»;
- Направление подготовки 04.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Художественное образование в области изобразительного искусства» (4 года);
- Направление подготовки 04.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства» (4 года);
- Направление подготовки 04.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Художественное образование в области визуальных искусств» (4 года).

Программы 2025 года приема:

- Направление подготовки 04.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства» (4 года);

- Направление подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Изобразительное искусство, дополнительное образование» (5 лет).

В качестве основного метода в проведенном исследовании был использован метод сравнительного анализа рабочих программ практик перечисленных образовательных программ разных лет, выявления их ключевых параметров, на основе которых представлена концепция практической деятельности студента в рамках двухпрофильного бакалавриата, а также описательный метод, использованный при характеристике ее содержания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В данной части статьи представлена подробная характеристика содержания практической подготовки студентов, обучающихся по программе двухпрофильного бакалавриата «Изобразительное искусство, дополнительное образование». Согласно ФГОС ВО к обязательной части программы бакалавриата относятся практики, обеспечивающие формирование обще- профессиональных, универсальных и профессиональных компетенций. Ключевым преимуществом обозначенной программы является ее практико-ориентированность, что реализуется посредством учебной и производственной практик. Система организации практики дает студенту возможность получить опыт самостоятельной, профессионально-педагогической, проектной и художественно-практической деятельности в рамках семи модулей (Коммуникативно-цифровой модуль; Психолого-педагогический модуль; Воспитательная деятельность; Учебно-исследовательская и проектная деятельность; Предметно-методический модуль; Предметно-художественный модуль; Предпрофессиональный модуль) (см. табл. 1).

Таблица 1 Содержание практического блока программы двухпрофильного бакалавриата «Изобразительное искусство, дополнительное образование»

№	Модуль / раздел образовательной программы	Практики и формируемые компетенции
1.	Коммуникативно-цифровой модуль	<ul style="list-style-type: none"> • Учебная практика (ознакомительная) (ОПК-1,2); • Производственная практика (преддипломная) (УК-1,2,4,6 ПК-1).
2.	Психолого-педагогический модуль	<ul style="list-style-type: none"> • Учебная практика (предметно-содержательная) (ОПК-8 ПК-1); • Производственная практика (педагогическая) (ПК-1,8); • Производственная практика (стажерская) (ПК-1,3,8).
3.	Воспитательная деятельность	<ul style="list-style-type: none"> • Производственная практика (летняя) (УК-3,8 ОПК-7 ПК-2); • Производственная практика (стажерская) (ОПК-3,4,6,7 ПК-2).
4.	Учебно-исследовательская и проектная деятельность	<ul style="list-style-type: none"> • Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) (ОПК-8 ПК-1,2,3,8); • Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) (УК-1 ОПК-9 ПК-1).
5.	Предметно-методический модуль	<ul style="list-style-type: none"> • Учебная практика (предметно-содержательная) (ПК-1,3).
6.	Предметно-художественный модуль	<ul style="list-style-type: none"> • Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) (ПК-1,2,3,8).
7.	Предпрофессиональный модуль	<ul style="list-style-type: none"> • Учебная практика (предметно-содержательная) (ПК-1,3).

В настоящий момент объем практического блока программы составляет 19 % от общего объема образовательной программы (см. рис. 1). Сравнивая программы прошлых лет, можно отметить, что изменений в общем объеме практической подготовки нет, однако можно обратить внимание на различия, которые коснулись содержания практик. Пятилетняя программа двухпрофильного бакалавриата имеет практически равный объем учебных и производственных практик, в отличие от программ четырехлетнего бакалавриата, где предпочтение было отдано производственным практикам (см. рис. 1). Анализ содержания образовательной программы показал, что

более 9% от общего количества часов части «Дисциплины (модули)» предусматривает проведение практических занятий, а более 30% предусматривает проведение лабораторных занятий, что существенно расширяет возможности практической деятельности студента.

Рисунок 1 Соотношение объема зачетных единиц программы направления подготовки «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Изобразительное искусство, дополнительное образование» (5 лет) Института художественного образования РГПУ им. А. И Герцена

Рисунок 2 Соотношение практик в структуре образовательных программ Института художественного образования 2023–2025 г. приема

Остановимся на подробном рассмотрении структуры и содержания практической части образовательной программы.

Учебная практика (ознакомительная) коммуникативно-цифрового модуля (3 з. е.: 108 ч. (48 ауд., 60 с. р)) реализуется во втором семестре и направлена на знакомство обучающихся со сферами будущей профессиональной деятельности в образовательных учреждениях разного типа. Данная практика становится первоначальным этапом практической подготовки студента и подкрепляет дисциплину первого семестра «Введение в профессию», где рассматриваются образовательные и профессиональные траектории в области художественного образования и

нормативно-правовая база современного российского художественного образования. В рамках практики студенты изучают систему организации и содержания работы в образовательных учреждениях разного типа, постигают методику анализа разнообразных форм учебных занятий художественного цикла, а также изучают передовой опыт педагогов-художников. Стоит отметить, что Учебная практика (ознакомительная), будучи одним из начальных этапов знакомства обучающегося с системой будущей профессиональной деятельности, является единственной практикой в учебном плане, которая не содержит профессиональных компетенции (ПК), что напрямую отражается в содержании ее программы, основанной на знакомстве обучающихся с разными типами образовательных учреждений.

Одной из специализированных практик, в наибольшей степени характеризующей направление подготовки и являющейся самой значительной по количеству часов, реализуемая в четвертом, шестом и седьмом семестрах, становится учебная практика (предметно-содержательная) предметно-методического модуля (15 з. е.: 540 ч. (296 ауд., 244 с. р.)). Практика преимущественно организована в учебно-творческом формате и представляет собой классический пленэр, проходящий на территории Санкт-Петербурга и пригородов (Пушкин, Павловск, Стрельна, Петергоф, Репино и др.) и к Ленинградской области отношения не имеют, лучше написать пригороды, а также в других регионах России (Великий Новгород, Крым и др.). Анализ профессионального опыта прошлых лет позволяет отметить ключевую проблему художественного образования, отмечаемую рядом исследователей, заключающуюся в сокращении традиционных видов и форм профессиональной подготовки в общем [17], и уменьшении объема часов, выделяемых на пленэрную практику, в частности [18, с. 298]. Поэтому решение увеличения объема учебной практики обуславливается необходимостью качественной и комплексной подготовки педагога-художника.

Пятый семестр начинается с учебной практики (предметно-содержательная) психолого-педагогического модуля (2 з. е.: 72 ч. (32 ауд., 40 с. р.)), которая становится уникальным компонентом образовательной программы. Программа учебной практики направлена на усиление научного и практико-ориентированного векторов, в ходе ее прохождения студенты получают навыки сбора натурального материала, организации самостоятельного исследования, получения достоверной информации о физических характеристиках изучаемых объектов и окружающей среде посредством графической и фотофиксации и знакомства с методологией разработки экскурсий и занятий разного формата. По итогу практики студент представляет портфолио с методическими материалами, которое может стать заделом для прохождения проектно-технологической практики.

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) модуля «Учебно-исследовательская и проектная деятельность» (6 з. е.: 216 ч. (96 ауд., 120 с. р.)) реализуется в пятом семестре на базе технопарка РГПУ им. А. И. Герцена, оснащенного высокотехнологичным оборудованием. Концепция практики была предложена в 2022 г. в качестве пилотного этапа программы развития проектной деятельности студентов. Проектная деятельность — одна из значительных технологий образовательного процесса, является активной методикой обучения [19, р. 3], направленной на формирование у студентов компетенций, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, а также оказывает влияние на совершенствование методик преподавания [20]. В процессе учебной практики обучающиеся разрабатывают и реализуют командный проект, который должен быть представлен прототипом уникального продукта и содержать образовательный, методический, просветительский, воспитательный или социальный компонент.

Производственная практика (летняя) модуля «Воспитательная деятельность» (5 з. е.: 180 ч. (6 ауд., 174 с. р.)) реализуется в шестом (практика) и седьмом (аттестация) семестрах. Производственная практика направлена на овладение студентами профессиональных компетенций в условиях детского оздоровительного лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в соответствии с распоряжением Комитета по образованию СПб), а также в лагерях городского типа, организованных образовательными учреждениями. Прохождение практики начинается с освоения курса «Подготовка к работе вожатого в ДОЛ», в рамках которого обучающиеся знакомятся с особенностями функционирования организаций и нюансами педагогической деятельности. Летняя практика становится первой практикой, моделирующей реальную педагогическую деятельность будущего специалиста.

Производственная практика (педагогическая) психолого-педагогического модуля (6 з. е.: 216 ч. (8 ауд., 208 с. р.)) реализуется в седьмом семестре и направлена на приобретение сту-

дентами первого педагогического опыта в ходе проведения уроков и внеклассных занятий по изобразительному искусству / занятий по живописи, рисунку, декоративному искусству, истории искусств и др. Значимость данной практики подтверждается исследователями отечественной педагогики: так, в международной практике, где рассматривается влияние школьного пространства на качество педагогической практики [21], педагогическая практика признается первым формальным практическим опытом преподавания в форме ассистирования педагогу образовательного учреждения [22].

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) модуля «Учебно-исследовательская и проектная деятельность» (3 з. е.: 108 ч. (6 ауд., 102 с. р.)) реализуется в восьмом семестре и направлена на знакомство обучающихся с особенностями ведения научно-исследовательской работы и проектной деятельности, в рамках которой изучают организацию исследовательской деятельности, формируют умения анализировать научную литературу и источники и осваивают навыки ведения научной и проектной деятельности, что соответствует ФГОС ВО (3++) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Обозначенная практика часто связана с организацией самостоятельной работы студентов [23, с. 351] и направлена на расширение теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения.

Учебная практика (предметно-содержательная) предпрофессионального модуля (2 з. е.: 72 ч. (32 ауд., 40 с. р.)) реализуется в восьмом семестре. В процессе практической деятельности студенты закрепляют полученный в рамках творческих дисциплин материал и ежедневно работают над созданием предусмотренных программой практики заданий: ставят постановки, выполняют натурные композиционные зарисовки, пишут этюды портрета. Учебная практика по профильным дисциплинам, организованная в форме работы в учебных мастерских, является эффективным инструментом в процессе освоения художественно-практических навыков и позволяет сформировать общекультурные и профессиональные компетенции.

Ключевыми профессиональными практиками становятся производственная практика (стажерская) психолого-педагогического модуля (4 з. е.: 144 ч. (64 ауд., 80 с. р.)) и производственная практика (стажерская) модуля «Воспитательная деятельность» (4 з. е.: 144 ч. (64 ауд., 80 с. р.)) в девятом семестре. Практики направлены на приобретение студентами педагогического опыта в ходе проведения уроков и внеклассных занятий по изобразительному искусству или занятий в дополнительном художественном образовании. Это ключевые практики, которые позволяют определить готовность будущего выпускника к профессии [24], а точнее – смоделировать свою профессиональную деятельность в качестве учителя изобразительного искусства, педагога дополнительного образования и др. Согласно концепции практики, обучающийся в полном объеме выполняет обязанности педагога образовательного учреждения, от проектирования занятий до их проведения. Опыт, полученный в рамках практики, способствует укреплению уверенности и ясности и формирует профессиональную идентичность [25, р. 9]. В деле воспитания будущих педагогов существенную роль играет необходимость структурированного, последовательного подхода к организации стажерской практики, которая связана с становлением партнерских связей вуза и предприятий, на базе которых проходит практика [26, р. 38]. В данном случае практика напрямую отвечает на современный запрос на увеличение роли работодателя в образовательном процессе.

Завершающими практиками десятого семестра становятся производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) предметно-художественного модуля (7 з. е.: 252 ч. (2 ауд., 250 с. р.)), которая посвящена работе над художественно-творческим/учебно-методическим/ учебно-исследовательским проектом выпускной квалификационной работы (в соответствии с профилем кафедры, типом ВКР, выбранной студентом), и производственная практика (преддипломная) коммуникативно-цифрового модуля, которая является заключительным этапом в процессе обучения, успешное прохождение которой является допуском к Государственной итоговой аттестации (ГИА).

Каждая из описанных выше практик становится важным этапом формирования профессиональных компетенций будущего выпускника. Практики как важная часть образовательной программы включают весь спектр направлений будущей профессиональной деятельности, что отражено в таблице 2.

Обобщая всю структуру практического блока, можно сказать, что концептуально каждая из практик направлена на формирование компетенций, необходимых востребованному специалисту, поскольку включает различные направления деятельности (проектная, научная, педагогическая, воспитательная) (см. табл. 2).

Таблица 2 Направления деятельности развития профессиональных компетенций в рамках практик программы двухпрофильного бакалавриата «Изобразительное искусство, дополнительное образование»

Наименование компетенции	Наименование практики	Направления деятельности развития профессиональных компетенций
ПК–1 – способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач.	Психолого-педагогический модуль. Учебная практика (предметно-содержательная)	Сбор натурального материала, организация самостоятельного исследования, сбор и систематизация информации о физических характеристиках изучаемых объектов и окружающей среде посредством графической и фотофиксаций, подготовка экскурсий и занятий разного формата.
	Психолого-педагогический модуль. Производственная практика (педагогическая)	Изучение учебно-методической работы преподавателей. Изучение школьной документации. Знакомство с учебными пособиями и техническими средствами обучения. Ассистирование педагогу в учебной и внеучебной художественной деятельности. Организация воспитательной работы учащихся под руководством педагога-воспитателя или педагога дополнительного образования.
	Психолого-педагогический модуль. Производственная практика (стажерская)	Подготовка и проведение уроков и внеурочных занятий по изобразительному искусству/занятий в учреждениях дополнительного художественного образования в соответствии с расписанием.
	Учебно-исследовательская и проектная деятельность. Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая))	Прохождение мастер-классов, предусмотренных расписанием практики. Работа над образовательным/методическим/просветительским групповым проектом.
	Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))	Работа с источниками для проведения исследовательской деятельности, сбор материала по теме исследования, подготовка рукописи научно-исследовательской статьи, разработка концепции образовательного проекта.
	Предметно-методический модуль. Учебная практика (предметно-содержательная)	Выполнение кратковременных и длительных живописных этюдов, зарисовок, рисунков.
	Предметно-художественный модуль. Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая))	Анализ визуальных и теоретических источников по теме ВКР (сбор референсов, формирование мудборда для художественно-творческого проекта; составление списка литературы, для учебно-методического/ учебно-исследовательского проектов. Разработка глоссария, подготовка иллюстраций для приложений текстовой части ВКР.
	Предпрофессиональный модуль. Учебная практика (предметно-содержательная)	Выполнение портретной графической композиции. Презентация хода работы над портретной графической композицией.
	Модуль Коммуникативно-цифровой. Производственная практика (преддипломная)	Подготовка наглядных подготовительных материалов по теме ВКР (презентация, этюды, эскизы, зарисовки, фотографии, показывающие промежуточные варианты по теме проекта ВКР). Подготовка материалов презентации с этапами работы над проектом и итоговыми результатами ВКР.
ПК–2 – способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	Воспитательная деятельность. Производственная практика (стажерская)	Анализ воспитательной работы преподавателя учебного заведения, анализ воспитательных мероприятий. Внеучебная деятельность по художественному развитию школьников. Разработка и проведение воспитательного мероприятия профориентационного характера.

	Воспитательная деятельность. Производственная практика (летняя)	Подготовка и проведение игр для детей по территории детского оздоровительного лагеря. Разработка и реализация концепции отрядного уголка/стенгазеты. Подготовка описаний решения двух педагогических ситуаций с учетом позиции вожакого (педагога).
	Учебно-исследовательская и проектная деятельность. Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая))	Создание папки дидактических материалов по тематике задания.
	Предметно-художественный модуль. Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая))	Разработка плана и описание актуальности темы учебно-методического/учебно-исследовательского проектов, выявление воспитательного потенциала проекта.
ПК-3 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.	Психолого-педагогический модуль. Производственная практика (стажерская)	Календарно-тематическое планирование уроков/занятий в соответствии с расписанием (корректировка тем уроков/занятий и внеурочных занятий по изобразительному искусству), подготовка конспектов занятий.
	Учебно-исследовательская и проектная деятельность. Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая))	Формирование команд и представление командной заявки на образовательный/методический/просветительский проект.
	Предметно-методический модуль. Учебная практика (предметно-содержательная)	Посещение и обзор музейных и выставочных экспозиций, достопримечательностей изучаемого населенного пункта, исторических объектов с целью сбора иллюстративного материала.
	Предметно-художественный модуль. Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая))	Разработка подготовительных материалов для ВКР (создание форэскизов и эскизов художественно-творческого проекта ВКР; сбор и анализ научно-методических материалов для учебно-методического/учебно-исследовательского проектов).
	Предпрофессиональный модуль. Учебная практика (предметно-содержательная)	Презентация хода работы над художественными композициями.
ПК-8 – способен организовывать образовательный процесс с использованием современных образовательных технологий, в том числе дистанционных	Психолого-педагогический модуль. Производственная практика (педагогическая)	Ассистирование педагогу в учебной и внеучебной художественной деятельности. Организация воспитательной работы учащихся под руководством педагога-воспитателя или педагога дополнительного образования.
	Психолого-педагогический модуль. Производственная практика (стажерская)	Подготовка и проведение уроков и внеурочных занятий по изобразительному искусству/занятий в учреждениях дополнительного художественного образования в соответствии с расписанием.
	Учебно-исследовательская и проектная деятельность. Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая))	Подготовка к сдаче проекта: доработка макета в материале, создание итоговой презентации, заполнение отчета по практике, методическая аннотация. Представление группового проекта на итоговой конференции (защита проекта).
	Предметно-художественный модуль. Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая))	Работа над основной текстовой частью учебно-методического/учебно-исследовательского проектов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Интерес множества исследователей к практической составляющей свидетельствует об актуальности вопроса развития профессиональной подготовки студентов в художественном образовании. Выводы зарубежных коллег релевантны результатам настоящего исследования, а также упоминаемым ранее результатам концепции подготовки педагогических кадров для системы

образования на период до 2030 года. Авторы отмечают значимость получения практических навыков в процессе обучения и необходимость усиления сотрудничества школ и предприятий для развития профессиональных качеств и создания возможностей будущего трудоустройства [27, р. 151]. В структуре образовательной программы теоретическая и практическая части имеют равнозначное значение [28, р. 170], что отвечает на вопрос подготовки специалиста, готового к практической деятельности, основанной на глубоком понимании теории [29, р. 82]. Можно согласиться с мнением М. А. Сквасникова, что сегодня ключевым звеном в системе практико-ориентированного профессионального образования становится работодатель [30, с. 145], который диктует требования к будущему сотруднику.

ВЫВОДЫ

В ходе проведенного исследования были проанализированы программы разных лет, разработанные в Институте художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена в целом, и практическая составляющая, в частности. Таким образом проведенный анализ позволяет отметить:

1. Существенный сдвиг в сторону сбалансированности объема между типами практик с увеличением доли учебных практик говорит об оптимизации содержания образовательной программы.
2. Значительное количество доли практических и лабораторных занятий в рамках дисциплин (более 40% совокупно) свидетельствует о внедрении сквозного практико-ориентированного подхода на протяжении всего обучения.
3. Устойчивый рост числа целевых студентов подтверждает повышение интереса со стороны работодателей, что обеспечивает трудоустройство выпускников.
4. Нацеленность программы организации практик на активное формирование профессиональных компетенций. Она включает разнообразные задания и формы работы, которые охватывают все ключевые аспекты будущей профессии выпускника. Практики, организованные в форме работы в учебных мастерских и пленэрной практики, охарактеризовать как эффективный инструмент в процессе освоения художественно-практических навыков и позволяющий сформировать общекультурные и профессиональные компетенции. Организация проектной деятельности студентов становится эффективным инструментом развития индивидуальных способностей и формирования будущей профессиональной компетентности. Основные навыки педагогической деятельности студенты получают во время прохождения практик на базе профильных организаций (в образовательных учреждениях и учреждениях культуры разных типов, в том числе в детских оздоровительных лагерях). Именно они определяют уровень готовности к ведению профессиональной деятельности в образовательной сфере.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что практическая составляющая разработанной программы двухпрофильного бакалавриата представляет собой комплексную и продуманную систему, направленную не только на приобретение специальных умений в направлении художественного творчества, но и на формирование всесторонне подготовленного профессионала, готового к работе в сфере образования.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено за счет внутреннего гранта РГПУ им. А. И. Герцена (проект № 99-ВГ) [The research was supported by an internal grant of the Herzen State Pedagogical University of Russia (project No. 99-VG)].

ЛИТЕРАТУРА

1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах : принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года / ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 22.08.2025).
2. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года : резолюция принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года / ООН. URL: <https://docs.un.org/ru/A/RES/70/1> (дата обращения: 22.08.2025).
3. Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения : принята 20 октября 2005 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры / ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_expression.shtml (дата обращения: 22.08.2025).
4. Обсуждение в рамках дискуссионной группы вопроса об осуществлении Декларации Организации Объединенных Наций об образовании и подготовке в области прав человека: оптимальные виды практики и трудности: краткий доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 14 сентября 2016 г. / ООН. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g17/075/54/pdf/g1707554.pdf> (дата обращения: 21.08.2025).
5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 20.08.2025).
6. Валерий Фальков выступил на «правительственном» часе в Госдуме // Минобрнауки России : офиц. сайт. Москва, 2025. URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/95016/> (дата обращения: 21.08.2025).
7. Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию о развитии образования // Правительство России : офиц. сайт. Москва, 2025. URL: <http://government.ru/news/54267/> (дата обращения: 22.08.2025).
8. Распоряжение Правительства РФ от 24.06.2022 N 1688-р «Об утверждении Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года» // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420869/ (дата обращения: 22.08.2025).
9. Постановление Правительства РФ от 09.08.2023 N 1302 (ред. от 23.03.2024) «О реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования» (вместе с «Правилами реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования в 2023/24, 2024/25 и 2025/26 учебных годах») // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454634/ (дата обращения: 22.08.2025).
10. Vargas N. P., Anchieta F. G., Severo B. de A., Maurense V. M. M. Training pedagogues for teaching art in the early years // *Scientific Interconnections: The Multidisciplinary Approach*. 2025. March. P. 143–151. DOI: 10.56238/sevened2025.011-009
11. Suzannie K. Y. Leung, Joseph Wu, Yung Lam, Tung-Hei Ho. An explanatory study of kindergarten teachers' teaching behaviours in their visual arts classrooms // *Teaching and Teacher Education*. 2023. Volume 124, April. 104018. DOI: 10.1016/j.tate.2023.104018
12. James H. Making Art, Teaching Art, Learning Art: Exploring the Concept of the Artist Teacher // *International Journal of Art & Design Education*. 2010. Vol. 29. P. 103–110. DOI:10.1111/j.1476-8070.2010.01636.x
13. Hotko K., Lasczik A., Hudson S. Creative self-beliefs and the ecologies of a/r/tographic knowing: Generalist primary teachers developing praxical creativity // *International Journal of Education & the Arts*. 2025. Vol. 26, No. 22. URL: <https://www.ijea.org/v26n22/v26n22.pdf> (дата обращения: 22.08.2025). DOI: 10.26209/ijea26n22
14. Gadušova Z., Hašková A., Szarszoi D. Teachers' competences evaluation: Case study // *Science for Education Today*. 2020. Vol. 10. No. 3. P. 164–177. DOI: 10.15293/2658-6762.2003.09
15. Melnikov D. A., Sokolnikova E. I., Senator S. Yu., Senator S. S. On criteria for measuring and assessing the level of students' professional development // *Pedagogy and Psychology of Education*. 2022. No. 3. P. 116–128. DOI: 10.31862/2500-297X-2022-3-116-128.
16. Зарин А., Елизарова Л. В., Круглова Ю. А., Ткаченко Д. А. Доминанты практической подготовки при проектировании образовательных программ педагогического профиля // *Перспективы науки и образования*. 2024. № 2(68). С. 169–183. DOI: 10.32744/pse.2024.2.10. EDN TLSLGI.
17. Бредихин А. П. Развитие профессионального художественного образования в условиях глобализации культуры: традиции, проблемы, противоречия // *Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета*. 2021. № 3(59). С. 261–272. URL: https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/4069/ (дата обращения: 22.08.2025).
18. Дроздов С. А. Анализ процесса развития у студентов педагогического университета навыков организации творческой проектной деятельности в процессе освоения технологической практики (пленэр) // *Kant*. 2023. № 4(49). С. 296–303. DOI: 10.24923/2222-243X.2023-49.54
19. Molina M. P., Ortiz R. Active learning methodologies in teacher training for cultural sustainability // *Sustainability*. 2020. No. 12. P. 9043. DOI: 10.3390/su12219043

20. Levin O., Muchnik-Rozanov Y. Professional development during simulation-based learning: Experiences and insights of preservice teacher // *Journal for Educators Teachers and Trainers*. 2022. No. 4. P. 1–17. DOI: 10.1080/02607476.2022.2048176
21. Asimaki A., Lagiou A., Koustourakis G. The impact of school space on primary education art teachers' pedagogical practices: a Bernsteinian approach // *British Journal of Sociology of Education*. 2022. Vol. 43, Iss. 8. P. 1–20. DOI: 10.1080/01425692.2022.2126822
22. Seibu M., Sorkpor R. S., Darko R. A. et al. Student-Teachers' Concerns: Predictors of Pre-Internship Results Among Level 300 Physical Education Students-Teachers of University of Education, Winneba, Ghana // *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. 2025. Vol. IX, iss. IIIS. P. 1400–1407. DOI: 10.47772/IJRISS.2025.903SEDU0109
23. Хворостов А. С., Хворостов Д. А. Организация учебных практик по научно-исследовательской работе в художественном образовании в рамках ФГОС ВО с учётом профессиональных стандартов // *Ученые записки Орловского государственного университета*. 2023. № 2(99). С. 351–354. DOI: 10.33979/1998-2720-2023-99-2-351-354
24. Renato R. Guerrero. Readiness of Education Students in Teaching Internship Basis for Student Teaching Internship Enhancement Program (STIEP) // *International Journal of Social Science and Human Research*. 2024. Vol. 07, iss. 05. P. 2557–2564. DOI: 10.47191/ijsshr/v7-i05-02.
25. Wang D., Cardano M. T. Lived experiences of the internship education students in teaching kindergarten // *Journal of Learning and Educational Policy*. 2025. Vol. 5, No. 1. P. 9–25. DOI:10.55529/jlep.51.9.25
26. Purba I. M., Rahmawati R., Herman H. et al. An Implementation of Internship Program to Enhance Teaching Experience for Learners in Schools // *AMK: Abdi Masyarakat UIKA*. 2025. Vol. 4, No. 1. P. 32–39. DOI: 10.32832/amk.v4i1.2620
27. Zhou Z., Jeong D. The Importance of Design Thinking for Students Majoring in Art and Design in Vocational Colleges // *Journal of Educational Research and Policies*. 2024. Vol. 6, Iss. 12. P. 151–154. DOI: 10.53469/jerp.2024.06(12).32
28. Ciske N., Mantlana D., Nyembezi N. Teaching Practices from a Theoretical Perspective // *International Journal of Educational Sciences*. 2015. Vol. 9, Iss. 2. P. 163–171. DOI: 10.1080/09751122.2015.11890306
29. Javelberg R. A Base Nacional Curricular Comum e a formação dos professores de Arte // *Horizontes*. 2018. Vol. 36, No. 1. P. 74–84. DOI: 10.24933/horizontes.v36i1.576
30. Сквзников М. А., Рахматулин А. М., Шехонин А. А. Экспертные методы формирования профессиональных компетенций выпускников // *Высшее образование в России*. 2021. Т. 30, № 11. С. 139–146. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-11-139-146

REFERENCES

1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / United Nations Organization. Available at: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (accessed 22 August 2025)
2. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development / United Nations Organization. Available at: <https://docs.un.org/ru/A/RES/70/1> (accessed 22 August 2025)
3. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions / United Nations Organization. Available at: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_expression.shtml (accessed 22 August 2025)
4. Panel discussion on the implementation of the United Nations Declaration on Human Rights Education and Training: good practices and challenges: summary report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights / United Nations Organization. Available at: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g17/075/54/pdf/g1707554.pdf> (accessed 21 August 2025)
5. Federal Law "On Education in the Russian Federation" dated 29.12.2012 N 273-FZ (latest revision). ConsultantPlus. Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (accessed 20 August 2025)
6. Valery Falkov spoke at the "government" hour in the State Duma. Ministry of Education and Science of Russia: official website. Moscow, 2025. Available at: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/95016/> (accessed 21 August 2025)
7. Mikhail Mishustin held a strategic session on the development of education. Government of Russia: official website. Moscow, 2025. Available at: <http://government.ru/news/54267/> (accessed 22 August 2025)
8. Order of the Government of the Russian Federation of 24.06.2022 N 1688-r "On approval of the Concept for training teaching staff for the education system for the period up to 2030". ConsultantPlus. Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420869/ (accessed 22 August 2025)
9. Resolution of the Government of the Russian Federation of 09.08.2023 N 1302 (as amended on 23.03.2024) "On the implementation of a pilot project aimed at changing the levels of vocational education" (together with the "Rules for the implementation of a pilot project aimed at changing the levels of vocational education in the 2023/24, 2024/25 and 2025/26 academic years"). ConsultantPlus. Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454634/ (accessed 22 August 2025)

10. Vargas N. P., Anchieta F. G., Severo B. de A., Maurente V. M. M. Training pedagogues for teaching art in the early years. *Scientific Interconnections: The Multidisciplinary Approach*, 2025, March, pp. 143–151. <https://doi.org/10.56238/sevened2025.011-009>
11. Leung S. K. Y., Wu J., Yung Lam et al. An explanatory study of kindergarten teachers' teaching behaviours in their visual arts classrooms. *Teaching and Teacher Education*, 2023, vol. 124, April, 104018. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104018>
12. Hall J. Making art, teaching art, learning art: Exploring the concept of the artist teacher. *International Journal of Art & Design Education*, 2010, vol. 29, no. 2. pp. 103-110. <https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2010.01636.x>
13. Hotko K, Lasczik A, Hudson S. Creative self-beliefs and the ecologies of a/r/tographic knowing: Generalist primary teachers developing praxical creativity. *International Journal of Education & the Arts*, 2025, vol. 26, no. 22. Available at: <https://www.ijea.org/v26n22/v26n22.pdf> (accessed 22 August 2025). <https://doi.org/10.26209/ijea26n22>
14. Gadušova Z., Hašková A., Szarszoi D. Teachers' competences evaluation: Case study. *Science for Education Today*, 2020, vol. 10, no. 3, pp. 164–177. <https://doi.org/10.15293/2658-6762.2003.09>
15. Melnikov D. A., Sokolnikova E. I., Senator S. Yu., Senator S. S. On criteria for measuring and assessing the level of students' professional development. *Pedagogy and Psychology of Education*, 2022, no. 3, pp. 116–128. <https://doi.org/10.31862/2500-297X-2022-3-116-128>
16. Zarin A., Elizarova L. V., Kruglova I. A., & Tkachenko, D. A. The dominants of practical training in the design of educational programmes of pedagogical profile. *Perspectives of Science and Education*, 2024, 68 (2), pp. 169–183. <https://doi.org/10.32744/pse.2024.2.10> (In Russ.)
17. Bredikhin A. P. Development of professional art education in the context of globalization of culture: traditions, problems, contradictions. *Electronic scientific journal of the Kursk State University*, 2021, no. 3(59), pp. 261–272. Available at: https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/4069/ (accessed 22 August 2025). (In Russ.)
18. Drozdov S. A. Analysis of the process of development of the skills of organizing creative project activities among students of the Pedagogical University in the process of mastering technological practice (plein air). *Kant*, 2023, no. 4 (49), pp. 296–303. <https://doi.org/10.24923/2222-243X.2023-49.54> (In Russ.)
19. Molina-Torres M.-P. Project-Based Learning for Teacher Training in Primary Education. *Education Sciences*, 2022, no. 12 (10), p. 647. <https://doi.org/10.3390/educsci12100647>
20. Che-Aron Z., Matcha W. Project-Based Learning with Gallery Walk: The Association with the Learning Motivation and Achievement. *International Journal of Modern Education and Computer Science*, 2023, vol. 15, no. 5, pp. 1–13. <https://doi.org/10.5815/ijmeecs.2023.05.01>
21. Asimaki A., Lagiou A., Koustourakis G. The impact of school space on primary education art teachers' pedagogical practices: a Bernsteinian approach. *British Journal of Sociology of Education*, 2022, vol. 43, iss. 8, pp. 1–20. <https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2126822>
22. Seibu M., Sorkpor R. S., Darko R. A. et al. Student-Teachers' Concerns: Predictors of Pre-Internship Results Among Level 300 Physical Education Students-Teachers of University of Education, Winneba, Ghana. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 2025, vol. IX, iss. 3, pp. 1400–1407. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.903SEDU0109>
23. Khvorostov A. S., Khvorostov D. A. Organization of educational practices for research work in art education with in the framework of the federal state educational standard, taking into account professional standards. *Scientific Notes of Orel State University*, 2023, no. 2(99), pp. 351–354. <https://doi.org/10.33979/1998-2720-2023-99-2-351-354> (In Russ.)
24. Guerrero R. R. Readiness of Education Students in Teaching Internship Basis for Student Teaching Internship Enhancement Program (STIEP). *International Journal of Social Science and Human Research*, 2024, vol. 07, iss. 05, pp. 2557–2564. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-02>
25. Wang D., Cardano M. T. Lived experiences of the internship education students in teaching kindergarten. *Journal of Learning and Educational Policy*, 2025, vol. 5, no. 1, pp. 9–25. <https://doi.org/10.55529/jlep.51.9.25>
26. Purba I. M., Rahmawati R., Herman H. et al. An Implementation of Internship Program to Enhance Teaching Experience for Learners in Schools. *AMK: Abdi Masyarakat UIKA*, 2025, vol. 4, no. 1, pp. 32–39. <https://doi.org/10.32832/amk.v4i1.2620>
27. Zhou Z., Jeong D. The Importance of Design Thinking for Students Majoring in Art and Design in Vocational Colleges. *Journal of Educational Research and Policies*, 2024, vol. 6, iss. 12, pp. 151–154. [https://doi.org/10.53469/jerp.2024.06\(12\).32](https://doi.org/10.53469/jerp.2024.06(12).32)
28. Ciske N., Mantlana D., Nyembezi N. Teaching Practices from a Theoretical Perspective. *International Journal of Educational Sciences*, 2015, vol. 9, iss. 2, pp. 163–171. <https://doi.org/10.1080/09751122.2015.11890306>
29. Iavelberg R. A Base Nacional Curricular Comum e a formação dos professores de Arte. *Horizontes*, 2018, vol. 36, no. 1, pp. 74–84. <https://doi.org/10.24933/horizontes.v36i1.576>
30. Skvaznikov M. A., Rakhmatulin A. M., Shekhonin A. A. Expert Methods for Developing University Graduates' Professional Competencies. *Higher Education in Russia*, 2021, vol. 30, no. 11, pp. 139–146. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-11-139-146> (In Russ.)

Авторы**Чернышова Эльвира Петровна**

(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург)
 Доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры
 искусствоведения и педагогики искусства Института
 художественного образования
 Российский государственный педагогический университет
 им. А. И. Герцена
 E-mail: ch-elvira@bk.ru
 ORCID ID: 0000-0001-5086-5713
 Scopus Author ID: 55967058400

Гильдина Татьяна Александровна

(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург)
 Доцент, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
 искусствоведения и педагогики искусства Института
 художественного образования
 Российский государственный педагогический университет
 им. А. И. Герцена
 E-mail: felmantanya@gmail.com
 ORCID ID: 0000-0003-3808-3764

Подольская Ксения Сергеевна

(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург)
 Кандидат искусствоведения, доцент кафедры
 искусствоведения и педагогики искусства Института
 художественного образования
 Российский государственный педагогический университет
 им. А. И. Герцена
 E-mail: fonpodol@gmail.com
 ORCID ID: 0000-0002-1311-909X

Author's**Elvira P. Chernyshova**

(Russian Federation, St. Petersburg)
 Associate Professor, Cand. Sci. (Philos.),
 Associate Professor of the Department of Art History and
 Pedagogy of Art
 Institute of Art Education
 The Herzen State Pedagogical University of Russia
 E-mail: ch-elvira@bk.ru
 ORCID ID: 0000-0001-5086-5713
 Scopus Author ID: 55967058400

Tatyana A. Gildina

(Russian Federation, St. Petersburg)
 Associate Professor, Cand. Sci. (Art), Associate Professor of
 the Department of Art History and Pedagogy of Art
 Institute of Art Education
 The Herzen State Pedagogical University of Russia
 E-mail: felmantanya@gmail.com
 ORCID ID: 0000-0003-3808-3764

Ksenia S. Podolskaya

(Russian Federation, St. Petersburg)
 Cand. Sci. (Art), Associate Professor of the Department of Art
 History and Pedagogy of Art
 Institute of Art Education
 The Herzen State Pedagogical University of Russia
 E-mail: fonpodol@gmail.com
 ORCID ID: 0000-0002-1311-909X

Вклад авторов

Чернышова Э. П.: концептуализация, проведение
 исследования, создание рукописи и её редактирование,
 руководство исследованием
Гильдина Т. А.: проведение исследования, создание
 рукописи и её редактирование
Подольская К. С.: проведение исследования, создание
 рукописи и её редактирование

Author's contribution

Elvira P. Chernyshova: Conceptualization, Investigation,
 Writing - Review & Editing, Supervision
Tatyana A. Gildina: Investigation, Writing - Review & Editing
Ksenia S. Podolskaya: Investigation,
 Writing - Review & Editing

© Чернышова Э. П., Гильдина Т. А., Подольская К. С., 2026

© Elvira P. Chernyshova, Tatyana A. Gildina,
 Ksenia S. Podolskaya, 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

The authors declared no conflicts of interest